

«INTELLEKTUAL SALOHİYATLI AVLOD TARBİYASIDA KITOBXONLIKNING AHAMIYATI»

Egamberdiyeva Xurshidaxon Ibroximovna

Andijon viloyati Bo'ston tumani, 19-umumiy o'rta ta'lim maktab

Ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7788133>

Annotatsiya: Intellektual salohiyatli avlod tarbiyasida kitobxonlikning ahamiyati yoritilgan bo'lib, kitobga qiziqtirish uchun ota-ona va tarbiyachilarga tavsiyalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kitob, kitobxonlik, ma'naviyat, kitob mutolaasi, ota-ona, tarbiyachi, dunyoqarash, tasavvur, rasm.

Millat barkamolligi, Vatan taraqqiyoti, ma'naviyatning birinchi va eng muhim me'zoni ham har bir kishining o'qimishli, intellektual rivojlangan shaxs bo'lib yetishishiga bu esa elning kitobxonlik darajasiga ko'p jihatdan bog'liq. Zamonaviy didaktik ta'minot asosida o'qitishning sifati va samaradorligini oshirish, kitob mutolaasi, kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, mafkuraviy immunitetni kuchaytirish, xalqning ma'naviyatini boyitish, integratsion ta'lim asosida bilish darajasini takomillashtirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma'naviyatga erishib bo'lmaydi. Kitob o'qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo'q. Quyosh bo'lmasa olamning, tabiatning, hattoki hayotning bo'lishi shubha ostida qoladi, kitob bo'lmasa, ma'naviyatning rivojlanishi ham mavhum bir fikr bo'lib qolaveradi. Bugungi kunda yurtboshimiz tomonidan ilgari surilgan "5 Tashabbus" loyihasi ham yoshlarimizni kelajakda yetuk inson bo'lishini ko'zlagan holda hayotimiz davomida zarur bo'ladigan beshta muhim yo'nalishni o'z ichiga qamrab olgan. Besh tashabbusimizning To'rtinchi tashabbusi – aholini, ayniqsa, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish - bevosita yoshlarni kitoblar dunyosiga olib kirishga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017 yil 12-yanvardagi "Kitob maxsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha Komissiya tuzish to'g'risida"gi Farmoyishi hamda 13-sentabrdagi "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora- tadbirlar dasturi to'g'risida"gi PQ-3271-sonli Qarori kitobxonlik madaniyatining jamiyat ma'naviy hayotidagi o'rni va rolini yana bir yangi bosqichga ko'targanligini ko'rsatib berdi.

Har bir insonning, har bir oilaning, jamiyatning asosiy vazifasi qobilyatli farzandlarni o'stirish, ularni jismonan va ma'nan yetuk, ota-onaga, Vatanga sodiq insonlar qilib tarbiyalashdan iborat. Demak, bolalarning eng birinchi galdagi kitobga bo'lgan qiziqishini shakllantirish asosiy vazifa hisoblanadi. Bolalarni ma'naviy va axloqiy poklanish, imon, insof, diyonat, or- nomus, mehr-oqibat va shu kabi chinakam insoniy fazilatlariga ega qilib tarbiyalash har birimizning oldimizda turgan burchimizdir. Bu ulkan burchni amalga oshirishimizda esa kitoblarning ahamiyati katta. Bolaning o'qigan kitoblari vositasida ezgu xarakter, ezgu xulq-odob, sog'lom dunyoqarash, sog'lom turmush tarzi, ijtimoiy faollik shakllangandagina amalga oshadi. Hozirgi hayotimizda

yuksak texnologiya davrida bolalarni kitobga qiziqtirish, san'at, madaniyat, adabiyotning o'рни beqiyos ekanligini anglatish zarurdir. Bu fikrlarni isboti sifatida Prezidentimizning: "Bugun biz yashayotgan Internet va yuksak texnologiyalar asrida adabiyot va san'at, madaniyatimizning o'рни va ta'sirini nafaqat saqlab qolish, balki qanday qilib uni kuchaytirish mumkin, degan to'g'ri va odilona savollar barchamizni, birinchi navbatda, xalqimiz eng ilg'or vakillari bo'lgan ijod ahlini o'ylantirishi zarur..."-deb aytgan fikrlarini keltirish o'rinlidir. Kattalar adabiyoti kabi bolalar adabiyoti ham o'z oldiga bolalarning yoshi, saviyasiga qarab muhim ta'lim va tarbiyaviy masalalarni qo'yadi. Bolalar uchun yoziladigan har qanday badiiy asar ularning yoshiga to'g'ri kelishidan tashqari kichkintoylarga tushunarli va qiziqarli bo'lishi talab etiladi. Bolalar yozuvchilari o'z asarlarida yosh avlodning ongi, характери va irodasini o'stirib, chiniqtirishda, ularni vatanparvar va mehnatsevar qilib tarbiyalashda o'z hissalarini ayamasligi lozim. Psixologlar maktabga qadam qo'yish arafasida turgan va maktab yoshidagi bolalarning ota - onasiga bolani qo'llab-quvvatlash borasida bolaning tili rivojlanishi aqliy rivojlanish bilan uzviy bog'liq ekanligi, u bilan ko'p suhbatlashish, yoshiga munosib kitoblarni ko'proq o'qib berish, berayotgan savollariga aniq va tushunarli javob qaytarish juda muhimligi, bola gapirishni televizordan emas, muloqotdan o'rganishi kerakligini tavsiya etadilar.

Bolani yoshligidan kitobga qiziqtirish uchun ota-onalar va tarbiyachilar quyidagi ishlarni amalga oshirishlari kerak:

- bolalarga ko'proq badiiy asarlardan parchalar: qisqa hajmli ertak, she'rlar masallar, maqollar, topishmoqlar o'qib berish;

- she'r yoki o'qib bergan ertak, hikoyalarning mazmuni haqida suhbat qilish va bu ertak nima haqida ekan, qaysi ertak qahramoni yaxshi, ijobiy fazilatlariga ega, qaysilari yomon xulqga ega ekanligi haqida fikr almashishi;

- yod olgan she'r yoki maqollarini mazmuni haqida bolaning o'z shaxsiy fikrini so'rash;

- kitob tanlashda ham bolaning yoshi, qiziqishlariga qarab tanlash kerak; tanlangan kitob o'ziga xos rang-barang, rasmlarga boy bo'lishi, katta harflar bilan yozilgan eng asosiysi tushunarli, sodda, qiziq bo'lishi kerak.

Bolalar uchun kitoblar yaratishda yorqin ranglardan iborat rasmlarning ko'proq bo'lishi, tarbiyachining esa bu rasmlarga qarab bolalarni o'zlari ertak tuzishlariga undashi kitobga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi. Shu bilan birga ularning fikrlash qobiliyatini oshiradi, tasavvurlarini boyitib, fikrlashga undaydi. Abu Ahmad ibn Muhammadning «Jovidoni xirad» asarida ta'kidlanganidek, «Ey, aziz, kishi uchun kitobdan azizroq va yoqimliroq suhbatdosh yo'qdir. Kitob fasohat, balog'at va latofatda tengi yo'q, munofiqlardan holi hamrohdur. Yolg'izlikda va g'amli ayyomlarda munis ulfatdir. Unda na nifoq bor -u, na gina. U shunday hamdamki, so'zlarda yolg'on va xato bo'lmaydi. Suhbatidan kishiga malollik yetmaydi. U o'z do'stining dilini og'ritmaydi va yuragini siqmaydi. U shunday rafiqdirki, kishi orqasidan g'iybat qilmaydi... U barcha yerda barcha bilan oshno, dardli kishilar diliga davodir».

Bilim manbai bo'lgan kitobni sevish va o'qish uchun uni tanlay olish va o'qish madaniyatini bilish kerak. Kitob o'qish madaniyatiga kitob xarid etish va kutubxonani muntazam boyitib

borishga alohida e'tibor bilan qarash, kitob saqlash odobi, o'qish jarayoni, o'qiganni o'ziga va hayotga tatbiq etish, bilish kabi yana o'nlab masalalar kiradi.

Kitob o'qigan har qanday katta yoshli inson bo'lsin, xoh yosh bola kitobdan olgan bilimlari bilan hech qayerda qoqilmaydi va kam bo'lmaydi. Shunday ekan, bolalarimizni kitobga bo'lgan mehrini oshirishga harakat qilishimiz kerak. Shundagina Prezidentimiz orzu qilgan bugungu kun Xorazmiylar, Beruniy, Ibn Sino, Ulug'bek, Navoiy va Boburlarni yaratish mumkin.

References:

1. 2020 yil 30-dekabrdagi yil yakunlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev Oliy Majlisga murojaatnomasi.
2. U.Hamdamiyov, A.Qosimov. Jahon adabiyoti. -T.: "Barkamol fayz media",
3. M.Jumaboyev."Bolalar adabiyoti". -T.: "O'qituvchi", 2009.
4. M.Jumaboyev. "O'zbek va chet el bolalar adabiyoti". -T.: "O'zbekiston", 2002.